

АҲОЛИНИНГ МЕҲНАТ БОЗОРИДА БАНДЛИГИНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАРИ ВА ИНТЕЛЛЕСТУАЛ ТИЗИМИ LOYIHALASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5979279>

А.Р.Ахатов, М.Нурмаматов, Ф.Назаров
(Самарқанд давлат университети)

Аннотация: Мазкур ишда аҳоли меҳнат бозоридаги бандлигини интеллектуал моделлаштириш масаласи кўриб чиқилган. Мавжуд моделлар асосида интеллектуал тизим лойиҳлаштирилган ва ишлаб чиқарилган.

Калитли сўзлар: Бандлик, Башоратли таҳлил қилиш, Ахборот тизими, Имитацион моделлаштириш, Интеллектуал тизим.

Kirish: Иқтисодиётнинг ривожланишини таъминлашнинг муҳим омили меҳнат бозорининг мавжудлиги ҳисобланади. Меҳнат бозорида аҳоли андлигини мониторингини шаффоф аниқлаш ва бу аниқланган малумотлар асосида яқин келажакдаги башоратларни бериш долзарб масла ҳисобланади.

Тартибга солиш усулларининг таснифи. Давлат даражасида қабул қилинган иқтисодий ривожланишнинг бозор модели, меҳнат бозорини тартибга солиш усулларининг амалда мавжуд таснифини белгилайдиган тегишли бошқарув усулларини қўллаш учун асос бўлиб хизмат қилади – улар ишчи кучига бўлган талабни тартибга солиш усуллари, ишчи кучи таклифини тартибга солиш ва меҳнат нархларини тартибга солиш усулларига бўлинади (1–расм) [1].

Расм 1. Меҳнат бозорини тартибга солиш усуллари таснифи

Ўз навбатида, бундай тартибга солиш усуллари (усуллар синфлари) меҳнат бозорини бошқаришнинг амалларига нисбатан иқтисодий ва маъмурий-ҳуқуқий усулларга бўлинади.

Меҳнат бозорида вужудга келадиган муаммоларни муваффақиятли ҳал этиш учун иқтисодий шарт-шароитларни яратиш, тартибга солишнинг иқтисодий усулларининг асоси ҳисобланади.

Юқорида келтирилган усуллар бозор муносабатлари орқали ва бозор механизмлари ёрдами таъсирида бўлади. А агент L объектга R ресурс билан таъсир кўрсатиб U натижани олади:

$$A + L + R \rightarrow U \quad (1)$$

Ишчи кучига бўлган талабни тартибга солиш учун (1) иқтисодий таъсирдан фойдаланишнинг учта йўли мавжуд.

Меҳнат бозорининг концептуал моделининг таркиби. Ушбу моделдаги минтақавий меҳнат бозорининг барқарор мувозанатини таъминлашнинг глобал мақсади меҳнат бозорини тартибга солиш учун ишлатиладиган усуллар (M), агентлар (A) ва ресурсларни (R) аниқлайдиган мақсадлар мажмуи сифатида тақдим этилган (2 – расм). Бироқ, маълум бир минтақада меҳнат бозорини тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари ҳисобга олинишини таъминлаш учун, маълум бир ҳудуд учун маъмурий-ҳудудий бўлиниш (T) ва саноат ихтисослашувининг (O) маълумотли массивларидан фойдаланиш зарур.

Таъсирлар муайян дастурининг мақсадини меҳнат бозорини ривожлантиришнинг глобал мақсадининг таркибий қисми сифатида аниқлаш учун, концептуал модел таркибига (L) меҳнат бозори объектларининг классификатори киритилди. Бу классификатор ўрганилаётган предмет соҳасида ҳал қилинаётган вазифаларнинг ўзига хос хусусиятларини тавсифлайди.

2–расм. Меҳнат бозорини тартибга солишнинг концептуал модели

Ушбу предмет соҳада белгиланган меҳнат бозорини тартибга солиш муаммоларини ҳал қилиш сценарийларини синтез қилиш учун концептуал моделга меҳнат бозори тўғрисидаги маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш операцияларини ўз ичига олган элементар бошқарув операциялари (D) мажмуи киритилган. Бу тўплам чекланган ва унинг элементлари ишлаб чиқилган моделда белгиланган мақсадларга эришиш учун алгоритмларни синтез қилиш учун етарли.

Концептуал модел компонентларининг ҳар бирига атрибутлар тўплами мос келади, уларнинг бирлашмаси моделнинг атрибутлар тўпламини беради. Атрибут муносабатлари олдиндан белгиланмаган, чунки улар тегишлиликка тўлиқ боғлиқ ва At – модели мақсадларининг тегишли муносабатлари билан устма-уст тушади.

Шундай қилиб, қуйидаги тўпламлар меҳнат бозорининг концептуал модел таркибига киради:

$$KM_{pt} = \{G, M, T, O, A, L, R, D, At\}, \quad (2)$$

бу ерда G – меҳнат бозорини барқарор ривожлантиришнинг глобал мақсади,

M – меҳнат бозорини тартибга солишнинг усуллар тўплами,

T – таъсир объектларининг локализация тўплами,

O – минтақавий иқтисодиётнинг тармоқ ихтисосликлари тўплами,

A – ижрочи агентлар тўплами,

L – бозор объектлари тўплами,

R – ресурслар тўплами,

D – бошқарувнинг элементар амаллари тўплами,

At – моделнинг атрибутлар тўплами.

Минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини бошқариш соҳасида минтақавий меҳнат бозорининг барқарор мувозанатининг концептуал моделини ишлаб чиқиш вазифаси, бу соҳада бошқарув мақсадлар ва усулларини таснифлашнинг "ўрнатилган" тизими ҳали мавжуд эмаслиги билан мураккаблашади.

Меҳнат бозорини ўз-ўзини ташкил этишнинг стохастик математик модели. Бир қанча хорижий олимлар томонидан таклиф қилинган маълум бир соҳада меҳнат бозорини ўз-ўзини ташкил қилиш моделлари асосан бошқарув қарорларини қабул қилиш самарадорлигини таҳлил қилиш ва иқтисодиётнинг маълум бир тармоғи учун бозорда ҳодисалар ривожланиш эҳтимолини

башорат қилиш учун мўлжалланган [2]. Бундай моделларга киритиладиган тартибга солиш параметрлари макроиқтисодий жараёнларга таъсирларини ўрганиш имкониятларини очиб беради.

Мазкур ишда таклиф қилинган модел ўз-ўзини ташкил қилиш модели бошқа ишларда таклиф қилинган натижаларни n та иқтисодиётнинг турли соҳалари учун умумлаштиришга асосланади ва параметрларнинг феноменологик жихатлари билан ажралиб туради [2].

$N_1^{(i)}(t)$ параметр t вақт бирлигида иқтисодиётнинг i -чи тармоғида банд бўлган мутахассисларнинг умумий сони, $N_2^{(i)}(t)$ – i -чи тармоғига жалб этилиши мумкин бўлган ва t вақт бирлигида ишсиз потенциал ишчилар сони; $\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^2 N_k^{(i)}(t) = N = const$ n та соҳанинг ишчи кучи меҳнат бозорининг ҳажми; $W_1^{(i,j)}$ – i -чи соҳадаги ишсиз мутахассиси ўз ихтисослиги бўйича j -соҳада t дан $t+dt$ вақт мобайнида иш топиши эҳтимоли, $W_2^{(i,j)}$ – i -чи , соҳада ишлайдиган мутахассисни t дан $t+dt$ вақт мобайнида ишдан бўшатиш эҳтимоли; $i, j = 1, \dots, n, t \in [0; \infty)$. Умумий ҳолда $\sum_{i=1}^n W_1^{(i,j)} \neq 1, i, j = 1, \dots, n$.

Фараз қилайлик, $t=0$ бошланғич вақтда иқтисодиётнинг i -чи тармоғида ишлайдиган мутахассислар сони $N_{1_0}^{(i)}$ га, j -чи соҳада ишлашга жалб этилиши мумкин бўлган ва t вақт моментида ишсиз потенциал ишчилар сони $N_{2_0}^{(i)}$ га тенг, яъни

$$N_1^{(i)}(0) = N_{1_0}^{(i)}, N_2^{(i)}(0) = N_{2_0}^{(i)}, i, j = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Юқоридаги киритилган белгилашларга мувофиқ, иқтисодиётнинг n та турли соҳаларида ишчи кучини қайта тақсимлаш динамикасини тавсифловчи (3) берилган бошланғич шартларга эга бўлган дифференциал тенгламалар системаси қуйидагича ифодаланади:

$$\left\{ \begin{array}{l}
\frac{dN_1^{(1)}(t)}{dt} = -N_1^{(1)}(t)W_2^{(1)} + \sum_{i=2}^n N_1^{(i)}(t)W_2^{(i)} - N_2^{(1)}(t)W_1^{(1,1)} + \sum_{i=2}^n N_2^{(i)}(t)W_1^{(i,1)}, \\
\frac{dN_1^{(2)}(t)}{dt} = N_1^{(1)}(t)W_2^{(1)} - N_1^{(2)}(t)W_2^{(2)} + \sum_{i=3}^n N_1^{(i)}(t)W_2^{(i)} + N_2^{(1)}(t)W_1^{(1,2)} - N_2^{(2)}(t)W_1^{(2,2)} + \sum_{i=3}^n N_2^{(i)}(t)W_1^{(i,2)}, \\
\cdots \cdots \cdots \\
\frac{dN_1^{(n)}(t)}{dt} = \sum_{i=1}^{n-1} N_1^{(i)}(t)W_2^{(i)} - N_1^{(n)}(t)W_2^{(n)} + \sum_{i=1}^{n-1} N_2^{(i)}(t)W_1^{(i,n)} - N_2^{(n)}(t)W_1^{(n,n)}, \\
\frac{dN_2^{(1)}(t)}{dt} = \sum_{i=1}^{n-1} N_1^{(i)}(t)W_2^{(i)} - N_2^{(1)}(t) \sum_{i=1}^n W_1^{(1,i)} + \sum_{i=1}^{n-1} N_2^{(i)}(t)W_1^{(i,1)}, \\
\frac{dN_2^{(2)}(t)}{dt} = \sum_{i=1}^n N_1^{(i)}(t)W_2^{(i)} + N_2^{(1)}(t)W_1^{(1,2)} - N_2^{(2)}(t) \sum_{i=1}^n W_1^{(2,i)} + \sum_{i=3}^n N_2^{(i)}(t)W_1^{(i,2)}, \\
\cdots \cdots \cdots \\
\frac{dN_2^{(n)}(t)}{dt} = \sum_{i=1}^n N_1^{(i)}(t)W_2^{(i)} + \sum_{i=1}^{n-1} N_2^{(i)}(t)W_1^{(i,n)} - \sum_{i=1}^n N_2^{(n)}(t)W_1^{(n,i)}.
\end{array} \right. \quad (4)$$

Эҳтимолликлар $W_2^{(i)}$, $W_1^{(i,j)}$ ўзгармас миқдорлар деб ҳисобланади.

Эҳтимолликлар $W_2^{(k)}$ ўзгаришлар $N_1^{(i)}(t)$ ни тавсифловчи дифференциал тенгламалар учун t дан $t + dt$ гача вақт мобайнидаги k -чи ҳолдан ташқари барча ҳолларда нол қийматлари қабул қилишини ҳамда эҳтимолликлар $W_1^{(i,j)}$ ўзгаришлар $N_2^{(i)}(t)$ ни тавсифловчи дифференциал тенгламалар учун t дан $t + dt$ гача вақт мобайнидаги $i = j$ ҳолдан ташқари барча ҳолларда нол қийматлари қабул қилишини ҳисобга олинганда, (4) система қуйидаги кўринишга келтирилади:

$$\left\{ \begin{array}{l}
\frac{dN_1^{(1)}(t)}{dt} = -N_1^{(1)}(t)W_2^{(1)} - N_2^{(1)}(t)W_1^{(1,1)} + \sum_{i=2}^n N_2^{(i)}(t)W_1^{(i,1)}, \\
\frac{dN_1^{(2)}(t)}{dt} = -N_1^{(2)}(t)W_2^{(2)} + N_2^{(1)}(t)W_1^{(1,2)} - N_2^{(2)}(t)W_1^{(2,2)} + \sum_{i=3}^n N_2^{(i)}(t)W_1^{(i,2)}, \\
\cdots \cdots \cdots \\
\frac{dN_1^{(n)}(t)}{dt} = -N_1^{(n)}(t)W_2^{(n)} + \sum_{i=1}^{n-1} N_2^{(i)}(t)W_1^{(i,n)} - N_2^{(n)}(t)W_1^{(n,n)}, \\
\frac{dN_2^{(1)}(t)}{dt} = \sum_{i=1}^n N_1^{(i)}(t)W_2^{(i)} - N_2^{(1)}(t) \sum_{i=1}^n W_1^{(1,i)}, \\
\frac{dN_2^{(2)}(t)}{dt} = \sum_{i=1}^n N_1^{(i)}(t)W_2^{(i)} - N_2^{(2)}(t) \sum_{i=1}^n W_1^{(2,i)}, \\
\cdots \cdots \cdots \\
\frac{dN_2^{(n)}(t)}{dt} = \sum_{i=1}^n N_1^{(i)}(t)W_2^{(i)} - \sum_{i=1}^n N_2^{(n)}(t)W_1^{(n,i)}.
\end{array} \right. \quad (4a)$$

Ҳар қандай математик модел, албатта, маълум бир даражада хатоликга эга бўлганлиги сабабли (барча иш шароитларини ҳисобга олиш мумкин эмас), унинг турғунлигини тадқиқ қилиш моделлаштиришнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади[3].

Аҳоли бандлиги ва меҳнат муносабатларини оптималлаштиришнинг дастурий мажмуаси

Диссертациянинг юқоридаги бобларида аҳоли бандлиги ва меҳнат муносабатларини алгоритмлари ҳамда оптималлаштириш учун имитатсион, стохостик, концептуал математик моделлар ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган модел, алгоритм ва механизмлар асосида аҳоли бандлиги ва меҳнат муносабатларини оптималлаштириш модулларининг дастурий мажмуаси куйидаги вазифаларни амалга оширади:

- дастлабки ахборотлар асосида маълумотларни қабул қилиш;
- ишлаб чиқилган математик моделлар асосида қарор қабул қилади;
- қарор натижалари асосида аҳоли бандлигини оптималлаштириш бўйича тавсиялар беради;
- ишлаб чиқилган генетик алгоритмлар асосида меҳнат муносабатларини оптималлаштириш;
- аҳоли бандлиги ва меҳнат муносабатлари бўйича мониторингни амалга оширади.

Ишлаб чиқилган дастурий мажмуанинг умумий схемаси куйидаги 3 – расм кўринишда бўлади.

3-расм. Аҳоли бандлиги ва меҳнат муносабатларини оптималлаштириш дастурий мажмуасининг умумий схемаси

Юқорида қўйилган вазифаларни амалга ошириш учун дастурий мажмуанинг иккита функционал модуллари ишлаб чиқилади.

Дастурий мажмуада маълум бир ҳудуд яъни, вилоят, туман ва маҳалла кесимида ишсизлик, иш билан банд ва касбий маълумотларининг фоиз кесимида аниқлаш модули ҳам мавжуд.

Бу жараёни 4 – расм кўринишидаги модул орқали амалга оширилади.

4– расм. Аҳолининг ишсизлик, иш билан банд ва касбий маълумотларининг фоиз кесимида аниқлаш модули

Тадқиқот давомида ишлаб чиқилган дастурий мажмуанинг функционал вазифалари ва модулларининг имкониятлари келтириб ўтилди. Ишлаб чиқилган дастурий мажмуанинг модуллари аҳолининг бандлик ва меҳнат муносабатларини тартибга солиш ҳамда оптималлаштиришни амалга оширишга хизмат қилади. Дастурий мажмуа маълум бир ҳудудда аҳолининг бандлик ҳолати ва меҳнат муносабатларини тартибга солиш ҳамда оптималлаштиришдан ташқари технологик вазифалари ҳам, мавжуд[4]. Дастурий мажмуанинг технологик вазифалари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- фойдаланувчилар, назоратчилар ва масъулларни рўйхатдан ўтказиш;
- бандлик ҳолатларини мониторинг қилиш;
- маълумотларнинг таҳрирлашни амалга ошириш;
- маълумотларнинг учуриш ва қайта ёзишни амалга ошириш;
- сўровлар асосида ҳисоботлар тайёрлашни амалга ошириш.

Тадқиқот тажрибасини олиш учун ишлаб чиқилган дастурий мажмуа ҳудудларда маҳалла ва туманлардаги аҳоли билан ишлайдиган мутасадди ташкилотларга жойлаштирилиб синовдан ўтказилди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1] Коровкин А. Г. Дефицит рабочей силы в экономике России: макроэкономическая оценка/ А.Г.Коровкин, И.Н.Долгова, И.Б.Королев // Проблемы прогнозирования. 2006. № 4.

[2] Васильев А.Н. Модель самоорганизации рынка труда // Экономика и математические методы. - 2001. Том 37. № 2. - С. 123-127.

[3] Ахатов А.Р., Мардонов Д., Нурмаматов М.Қ. “Аҳолининг ижтимоий ҳолати ва бандлигини мониторинг қилиш жараёнининг математик моделлари”. Фарғона политехника институти илмий-техника журнали, ФарПИ. -№5, 2020 й.- б.150-157

[4]. Ахатов А.Р., Нурмаматов М.Қ. “ Шахсий маълумотлар асосида ҳар бир кишининг ижтимоий аҳволини мониторинг қилиш ва аҳоли шароитларини башоратлаш моделларини ишлаб чиқиш”, Мухаммад Ал-Хоразмий авлодлари” илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал, ТАТУ. – Тошкент, 2 (12)/2020. – б.6-10

